

УДК 371.3

DOI 10.5281/zenodo.17950172

Научная статья

НЕЙРОПОСТЕРЫ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

NEUROPOSTERS AS A MEANS OF FORMING SOCIO-CULTURAL COMPETENCE

СЛОВИКОВА ЕКАТЕРИНА ЛЕОНИДОВНА,

кандидат филологических наук, доцент,

Пермский государственный национальный исследовательский университет.

ЖЕВЛАКОВА АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА,

Пермский государственный национальный исследовательский университет.

SLOVIKOVA EKATERINA LEONIDOVNA,

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,

Perm State National Research University.

ZHEVLAKOVA ALYONA ALEKSANDROVNA,

Perm State National Research University.

Статья посвящена анализу лингводидактических возможностей нейропостеров как эффективного способа формирования социокультурной компетенции у учащихся в контексте цифрового образования. Рассматривается компонентный состав социокультурной компетенции и дидактические характеристики нейропостеров, обеспечивающие их соответствие конкретным задачам межкультурного обучения. Рассмотрены возможности нейросетей Kandinsky и Leonardo AI для создания нейропостеров. Представлены конкретные примеры упражнений, способствующих эффективной визуализации культурных символов, систематизации знаний и развитию способностей к межкультурному диалогу. Исследование подчеркивает эффективность нейропостеров для улучшения межкультурного взаимодействия и успешной адаптации к иноязычной среде.

This article analyzes the linguodidactic potential of neuro-posters as an effective way to develop students' sociocultural competence in the context of digital education. The article examines the components of sociocultural competence and the didactic characteristics of neuro-posters, ensuring their suitability for the specific tasks of intercultural learning. The capabilities of the Kandinsky and Leonardo AI neural networks for creating neuro-posters are explored. Specific examples of exercises that facilitate the effective visualization of cultural symbols, systematization of knowledge, and the development of intercultural dialogue skills are presented. The study highlights the effectiveness of neuro-posters for improving intercultural interaction and successful adaptation to a foreign language environment.

Ключевые слова: *нейропостер, нейросеть, Kandinsky, Leonardo AI, искусственный интеллект в образовании, визуализация, социокультурная компетенция, цифровые инструменты обучения.*

Key words: *neuroposter, neural network, Kandinsky, Leonardo AI, artificial intelligence in education, visualization, socio-cultural competence, digital learning tools.*

Современное иноязычное образование ставит задачу формирования вторичной языковой личности, способной к полноценному межкультурному диалогу. Ключевым условием для этого выступает развитая социокультурная компетенция, позволяющая не

только владеть языковым кодом, но и понимать культурный контекст его носителей [3, с. 72]. Однако традиционные учебные материалы, как показывает анализ распространенных учебно-методических комплексов (УМК), часто делают акцент именно на текстовой подаче страноведческой информации, что может не соответствовать клиповому мышлению цифрового поколения и недостаточно активирует эмоционально-личностное восприятие иноязычной культуры. Также стоит добавить, что, на наш взгляд, информация, представленная в УМК, может быть уже не актуальна, поэтому не все темы будут интересны для учащихся.

Прогресс не стоит на месте и традиционные методы обучения иностранному языку нуждаются в усовершенствовании для обеспечения должного погружения в культуру изучаемого языка и глубокого осознанного усвоения информации [6, с. 5]. Это закономерно актуализирует поиск дидактических методов, позволяющих представлять многогранные культурные концепты в сжатой, визуально доступной и легко запоминающейся форме. Одним из перспективных ответов на этот вызов становятся **нейропостеры** — графические материалы, генерируемые искусственным интеллектом по текстовому запросу (промпту). Их дидактический потенциал только начинает изучаться.

Социокультурная компетенция, по определению Э.Г. Азимова и А.Н. Щукина, — это «совокупность знаний о стране изучаемого языка, национально-культурных особенностях социального и речевого поведения носителей языка и способность пользоваться такими знаниями в процессе общения, следуя обычаям, правилам поведения, нормам этикета, социальным условиям и стереотипам поведения носителей языка» [1, с. 333].

В Федеральном государственном образовательном стандарте социокультурная компетенция определяется как «приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах» [9].

Более того, у социокультурной компетенции имеется ряд важных компонентов в рамках ФГОС:

1. Лингвострановедческий: знание культурно-маркированных реалий, фоновой лексики, уникальных имен и текстов.
2. Культурологический: понимание традиций, ценностей, норм повседневного поведения.
3. Социально-психологический: способность интерпретировать модели поведения, учитывать особенности менталитета.
4. Социолингвистический: умение выбирать подходящие средства общения в зависимости от социального и культурного контекста [9].

Опираясь на информацию о нейросетях, генерирующих изображения, мы попытались самостоятельно сформулировать понятие «нейропостера». Нейропостер — это дидактическая визуализация, созданная с помощью нейросети (например, Kandinsky или Leonardo AI) для лаконичного и образного представления информации с целью ее глубокого усвоения. Его ключевые характеристики это — мультимодальность (синтез изображения, символа, короткого текста), эмоциональное воздействие, функциональность и адаптивность [4, с. 182]. Они напрямую работают на задачи формирования социокультурной компетенции:

1. Визуализация реалий (костюмов, архитектуры, предметов быта, праздничной символики) обогащает лингвострановедческий компонент.
2. Передача атмосферы праздника, общественной нормы через различные образы обращается к культурологическому и социально-психологическому пониманию.
3. Задача создать или описать постер и что на нём находится для конкретной коммуникативной ситуации, что развивает социолингвистические навыки.

Для создания нейропостеров к упражнениям мы использовали две нейросети: Kandinsky и Leonardo AI. Kandinsky — это нейросеть для генерации изображений, россий-

ский аналог нейросети Midjourney. Kandinsky хорошо понимает русскоязычные запросы, поддерживает и другие языки. Нейросеть постоянно обновляется, улучшается, выходят новые обновления [7, с. 169]. При генерации изображений в нейросети Kandinsky можно выбрать любой из представленных стилей (классика, аниме и т. д.). Еще одна нейросеть — это Leonardo AI. Эта нейросеть на английском языке бесплатна и доступна для использования в России. Чтобы начать генерацию изображений, необходима регистрация и выбор тарифа (есть бесплатный, но он дает меньше возможностей). В бесплатном тарифе каждый день дается 150 токенов, которых хватит на 7 запросов. При каждом запросе нейросеть предлагает на выбор четыре разных варианта изображения, поэтому пользователь имеет возможность выбрать любую наиболее понравившуюся и подходящую картинку.

Социокультурная компетенция, как мы отметили, является комплексным явлением, включающим в себя четыре компонента. Рассмотрим, как использование нейропостеров может способствовать развитию каждого из них:

1. Погружение в культуру страны изучаемого языка: нейропостеры могут наглядно представлять информацию о культурных особенностях, обычаях, ценностях и нормах поведения конкретной страны или региона.

2. Структурирование и систематизирование знаний: нейропостеры позволяют представить информацию в структурированном виде, что облегчает ее усвоение и запоминание.

3. Повышение эмоционально вовлеченности: нейропостеры могут использовать изображения, которые вызывают положительные эмоции и ассоциации с изучаемой культурой.

4. Снижение стереотипизации: нейропостеры могут помочь разрушить стереотипы и предрассудки, показывая многогранность и разнообразие культур.

Таким образом, нейропостер выступает не просто иллюстрацией, а мощным дидактическим инструментом, который позволяет организовать восприятие культурного явления и провоцирует его обсуждение и осмысление.

Приведем примеры упражнений с нейропостерами, разработанные нами с использованием нейросетей Kandinsky и Leonardo AI. Упражнения охватывают основные аспекты немецкой культуры и направлены на отработку всех компонентов социокультурной компетенции.

Упражнение 1. Тема: «Немецкие достопримечательности».

Задание: Sehen Sie drei Bilder: das Brandenburger Tor, den Eiffelturm und den Kölner Dom. Welches Bauwerk gehört nicht zu Deutschland? In welcher Stadt steht das Brandenburger Tor? Was symbolisiert es für die Deutschen? (Вы видите три изображения: Бранденбургские ворота, Эйфелеву башню и Кёльнский собор. Какая достопримечательность не принадлежит Германии? В каком городе находятся Бранденбургские ворота? Что это символизирует для немцев?)

Рис. 1. Нейропостеры к упражнению 1 (Leonardo AI)

Упражнение 2. Тема: «Праздник Пасхи в Германии».

Задание:

1. Schauen Sie das Bild an. Wer sind sie? (Посмотрите на картинку. Кто это?)
2. Mit welchem Feiertag sind diese Tiere verbunden? (С каким праздником связаны эти животные?)
3. Wer bringt in Deutschland die Eier? Und wo bringen andere Tiere Geschenke? (Кто в Германии приносит яйца? А где другие животные приносят подарки?)

Рис. 2. Нейропостер к упражнению 2 (Leonardo AI)

Упражнение 3. Тема: «Пословицы и поговорки».

Задание: Finde passende Paare von deutschen und russischen Sprichwörtern. Erkläre ihre Bedeutung. (Найди подходящие пары немецких и русских пословиц. Объясни их значение.)

- «Morgenstund hat Gold im Mund»
- «Кто рано встает, тому Бог подает»
- «Wie der Vater, so der Sohn»
- «Яблоко от яблони недалеко падает»

Рис. 3. Нейропостеры к упражнению 3 (Kandinsky)

Представленные упражнения демонстрируют широкие возможности нейропостеров для формирования социокультурной компетенции. Каждая тема развивает ключевые компоненты социокультурной компетенции: от распознавания культурной символики и анализа региональных традиций до глубокого осмысления национальных ценностей через язык. Такой подход позволяет не только структурировать страноведческие знания, но и развивать у учащихся критическое мышление, способность к сравнению культур и навыки межкультурной коммуникации, делая процесс изучения языка не только лично значимым и практически ориентированным, но при этом интересным и увлекательным.

Подводя итог, следует отметить, что проблема изучения нейропостеров как средства формирования социокультурной компетенции требует, с одной стороны, теоретического осмысления, с другой стороны, представляет интерес для конкретной практической деятельности. Учитывая недостаточную разработанность теоретических основ и механизмов влияния инновационных визуальных дидактических средств, нейропостеры создают уникальные возможности для развития передовых педагогических методик, способствующих повышению эффективности обучения и межкультурного взаимодействия.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Азимов Э. Г., Щукин А. Н. Словарь методических терминов (теоретическое и практическое преподавание языков). СПб.: Златоуст, 1999 474 с.
2. Богатова С. М., Фрезе О. В. Дидактические возможности нейросетей в обучении иностранным языкам // Современное педагогическое образование. 2024. №3. С. 187–192. DOI 10.24412/2587-8328-2024-3-187-192.
3. Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика. М.: Академия, 2006. 336 с.
4. Корякова К. А., Судакова О. В. Нейросети как новые инструменты в образовании // Информационные технологии в образовании. 2023. № 6. С. 180–186.
5. Никишкина Е. В., Ларин С. Э., Белаш В. Ю. Нейросети и образование: положительные и отрицательные стороны, возможности использования // Педагогический вестник. 2024. № 32. С. 54–58.
6. Пчелинцева Н.В., Картечина Н.В., Абалуев Р. Н. Технологии искусственного интеллекта в образовании: проблемы и перспективы развития // Наука и Образование. 2023. Т. 6. №. 1. URL: <http://opusmgau.ru/index.php/see/article/view/5379/5586> (дата обращения: 29.11.2025).

7. Самарина А. Е., Бояринов Д. А. Нейросети для генерации изображений: педагогический потенциал в высшем образовании // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2023. № 11. С. 161–179. DOI 10.24412/2304-120X-2023-11116.

8. Сорокина А.К. Нейросети в образовании: преимущества и вызовы // Тренды развития студенческой науки с применением дистанционных технологий: материалы Междунар. студенч. конф., Москва, 29 июня 2023. С. 129–131.

9. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1837) // Министерство образования и науки Российской Федерации. URL: <https://fgos.ru/> (дата обращения: 29.11.2025).

Поступила в редакцию: 12.12.2025

Принята в печать: 19.01.2026

© Словицова Е. Л., Жевлакова А. А., 2026.